

Lic. Yuleiki Aranda Garcia

yuleikiag@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0663-2458>

Universidad de Guantánamo.

PhD. Odalis Martínez Chibas

odalysm@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1824-0550>

Universidad de Guantánamo.

MSc. Yaima Paz Soto

ysoto@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5006-6580>

Universidad de Guantánamo.

Cómo citar este texto:

Aranda Garcia, Y., Martínez Chibas, O., Paz Soto, Y. (2024). Alternativa didáctica para impartir la asignatura Proceso Tecnológico Industrial II desde el aula virtual. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 124-139. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14392841>

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA PROCESO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL II DESDE EL AULA VIRTUAL

METHODOLOGICAL ALTERNATIVE FOR TEACHING MATHEMATICS IN TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION

Yuleiki Aranda Garcia

Licenciada. Universidad de Guantánamo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0663-2458>

yuleikiag@cug.co.cu

Odalís Martínez Chibas

Doctora en Ciencias. Universidad de Guantánamo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1824-0550>

odalysm@cug.co.cu

Yaima Paz Soto

Máster en Ciencias. Universidad de Guantánamo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5006-6580>

ysoto@cug.co.cu

...

Correspondencia: yuleikiag@cug.co.cu

RESUMEN

La investigación parte de un estudio de diagnóstico, de las insuficiencias que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales de la Universidad de Guantánamo en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura Procesos Tecnológicos II y de una deficiencia contenida en el Informe de la Junta de Acreditación Nacional en la evaluación institucional realizada en el 2023 que es la insuficiente interactividad de los estudiantes y profesores en las aulas virtuales de la plataforma Moodle porque no se tienen concebidas actividades que la propicien. Se propone una alternativa didáctica para impartir la asignatura Proceso Tecnológico Industrial II en el Curso por Encuentro desde el Aula Virtual, a través de la cual se dinamiza y transforma el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de forma desarrolladora, fomentando la gestión de aprendizaje a partir de las orientaciones del profesor, las actividades a realizar en las guías de estudios y desde el aula virtual de la Plataforma Moodle. Se parte de los fundamentos teóricos esenciales, se aplican métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Se aplican técnicas como el árbol de problema y matriz DAFO aprovechan las funciones del aula virtual y se establecen exigencias didácticas para desarrollar la gestión del aprendizaje y su evaluación en el aula virtual. Implementada la alternativa y constatado los resultados, se demostró que contribuye al mejoramiento de la gestión de aprendizaje, la realización del estudio independiente, se fomenta el autoaprendizaje desarrollador; con ello se contribuye a la solución del problema planteado. Como resultado se tiene un aula virtual donde el estudiante puede interactuar con los contenidos, actividades docentes, cuestionarios, exámenes, pueden participar en foros, observar sus evaluaciones, puede mejorar los resultados. Esta puede generalizarse a cualquier Universidad y a la modalidad

de Curso a distancia, con flexibilidad y adaptabilidad al contexto donde se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura.

Palabras clave: Alternativa didáctica, plataforma Moodle, entorno virtual de aprendizaje, aula virtual.

Abstract

The research is based on a diagnostic study of the shortcomings presented by students of the Agroindustrial Process Engineering degree at the University of Guantánamo in learning the contents of the Technological Processes II subject and a deficiency contained in the Report of the National Accreditation Board in the institutional evaluation carried out in 2023, which is the insufficient interactivity of students and teachers in the virtual classrooms of the Moodle platform because no activities have been conceived that promote it. A didactic alternative is proposed to teach the Industrial Technological Process II subject in the Course by Meeting from the Virtual Classroom, through which the teaching-learning process of the subject is dynamized and transformed in a developer way, promoting learning management from the teacher's guidelines, the activities to be carried out in the study guides and from the virtual classroom of the Moodle Platform. It starts from the essential theoretical foundations, theoretical, empirical and statistical methods are applied. Techniques such as the problem tree and SWOT matrix are applied, taking advantage of the functions of the virtual classroom and didactic requirements are established to develop learning management and its evaluation in the virtual classroom. Once the alternative has been implemented and the results have been verified, it has been shown that it contributes to the improvement of learning management, the realization of independent study, and developer self-learning is encouraged; thereby contributing to the solution of the problem posed. The result is a virtual classroom where students can interact with the content, teaching activities, questionnaires, exams, participate in forums, observe their evaluations, and improve their results. This can be generalized to any university and to the distance learning modality, with flexibility and adaptability to the context where the teaching-learning process of the subject is developed.

Keywords: Didactic alternative, Moodle platform, virtual learning environment, virtual classroom.

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

Resumo

A pesquisa baseia-se em um estudo diagnóstico das insuficiências que os alunos do curso de Engenharia de Processos Agroindustriais da Universidade de Guantánamo apresentam na aprendizagem dos conteúdos da disciplina Processos Tecnológicos II e de uma deficiência contida no Relatório do Conselho Nacional de Credenciamento. na avaliação institucional realizada em 2023, que é a insuficiente interatividade de alunos e professores nas salas de aula virtuais da plataforma Moodle porque não existem atividades desenhadas que propiciar Propõe-se uma alternativa didática para ministrar a disciplina Processo Tecnológico Industrial II no Curso Encontro da Sala de Aula Virtual, por meio da qual o processo de ensino-aprendizagem da disciplina é dinamizado e transformado de forma desenvolvimentista, promovendo a gestão da aprendizagem por meio das orientações do professor. , as atividades a serem realizadas nos guias de estudo e

na sala de aula virtual da Plataforma Moodle. A partir dos fundamentos teóricos essenciais, são aplicados métodos teóricos, empíricos e estatísticos. São aplicadas técnicas como a árvore de problemas e a matriz SWOT, aproveitando as funções da sala de aula virtual e são estabelecidos requisitos didáticos para desenvolver a gestão da aprendizagem e sua avaliação na sala de aula virtual. Uma vez implementada a alternativa e confirmados os resultados, foi demonstrado que ela contribui para a melhoria da gestão da aprendizagem, a implementação de estudo independente e a autoaprendizagem do desenvolvedor é incentivada; Isso contribui para a solução do problema colocado. Como resultado, existe uma sala de aula virtual onde o aluno pode interagir com os conteúdos, atividades didáticas, questionários, provas, pode participar de fóruns, observar suas avaliações e melhorar os resultados. Isso pode ser generalizado para qualquer Universidade e para a modalidade de curso a distância, com flexibilidade e adaptabilidade ao contexto onde se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem da disciplina.

Palavras-chave: Alternativa educacional, plataforma Moodle, ambiente virtual de aprendizagem, sala de aula virtual.

ALTERNATIVE METHODOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Résumé

La recherche est basée sur une étude diagnostique des insuffisances que présentent les étudiants du diplôme d'Ingénierie des Procédés Agro-industriels de l'Université de Guantánamo dans l'apprentissage des contenus du sujet Processus Technologiques II et d'une lacune contenue dans le Rapport du Conseil National d'Accréditation. dans l'évaluation institutionnelle réalisée en 2023, qui est l'interactivité insuffisante des étudiants et des enseignants dans les classes virtuelles de la plateforme Moodle car il n'y a pas d'activités conçues pour se concilier Une alternative didactique est proposée pour enseigner la matière Processus Technologique Industriel II dans le cours de rencontre depuis la classe virtuelle, à travers laquelle le processus d'enseignement-apprentissage de la matière est dynamisé et transformé de manière évolutive, en favorisant la gestion de l'apprentissage en se basant sur les directives de l'enseignant. , les activités à réaliser dans les guides d'étude et depuis la classe virtuelle de la Plateforme Moodle. A partir des fondements théoriques essentiels, des méthodes théoriques, empiriques et statistiques sont appliquées. Des techniques telles que l'arbre à problèmes et la matrice SWOT sont appliquées, tirant parti des fonctions de la classe virtuelle et des exigences didactiques sont établies pour développer la gestion de l'apprentissage et son évaluation dans la classe virtuelle. Une fois l'alternative mise en œuvre et les résultats confirmés, il a été démontré qu'elle contribue à l'amélioration de la gestion de l'apprentissage, à la mise en œuvre d'études indépendantes et à l'auto-apprentissage des développeurs ; Cela contribue à la solution du problème posé. Il en résulte une classe virtuelle où l'étudiant peut interagir avec les contenus, les activités pédagogiques, les questionnaires, les examens, participer à des forums, observer ses évaluations et améliorer les résultats. Ceci peut être généralisé à n'importe quelle université et à la modalité de cours à distance, avec flexibilité et adaptabilité au contexte dans lequel se développe le processus d'enseignement-apprentissage de la matière.

Mots-clés : Alternative éducative, plateforme Moodle, environnement d'apprentissage virtuel, classe virtuelle.

INTRODUCCIÓN

La formación a través de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) es una tendencia que muchas instituciones de Educación Superior ponen en práctica en sus estrategias de desarrollo y perspectiva académica. Estos entornos generados fundamentalmente mediante plataformas tecnológicas, extienden su aplicación, preferentemente, en la educación formal, donde se promueve diversidad de experiencias de e-learning. (Vialart Vidal y Medina González, 2018)

Como expresara el autor (Consuegra et al., 2019) el proceso de Universalización de la Universidad cubana se consolida a partir del año 2002, la docencia y la investigación en las universidades se masifican y diversifican con calidad y pertinencia. También expresó que la constante elevación de la matrícula universitaria en los CUM trajo consigo la introducción del modelo pedagógico Semipresencial.

La modalidad presencial es aquella donde el proceso de formación tiene lugar a partir de la presencia de los estudiantes y sus profesores, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y con altos niveles de carga lectiva semanal, con lo cual se asegura una relación estable y permanente para lograr los objetivos propuestos (MES, RM/47. 2022)

Cada asignatura de la modalidad de estudio Semipresencial contará con un sistema integrado y progresivo de medios de enseñanza que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, en el que el texto y la guía de estudio desempeñan el papel fundamental y esta última además una función articuladora entre todos. (MES, 2006)

La modalidad presencial al tener menos horas presenciales se debe complementar con elementos de la educación en línea o a distancia como los Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA). Es por eso que la Universidad de Guantánamo como muchas otras universidades emplean plataformas (en nuestro caso la plataforma Moodle) para el diseño de aulas virtuales de apoyo a la docencia

En la evaluación institucional realizada por la Junta de Acreditación Nacional (JAN) en la Universidad de Guantánamo, tomó como deficiencia la insuficiente interactividad de los estudiantes y profesores en las aulas virtuales de la plataforma Moodle porque no se tienen concebidas actividades que la propicien.

Tomando en cuenta la realidad descrita, y la necesidad de transformarla, los autores se proponen como objetivo: elaborar un sistema de actividades desde la guía de estudio que contribuyan a que los estudiantes adquieran los conocimientos de la asignatura Procesos Tecnológico Industriales II en la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales, de la Facultad Agroforestal, Universidad de Guantánamo.

Es por eso que en la presente investigación se fomentará el aprendizaje desarrollador en los estudiantes a partir de los conocimientos adquiridos y potenciando la gestión eficiente del conocimiento, mediante la correcta orientación del profesor de los contenidos, actividades, materiales didácticos, cuestionarios, exámenes, dispuestos en el aula virtual.

Se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Se aprovechan las funciones del aula virtual y se establecen exigencias didácticas para desarrollar la gestión del aprendizaje y su evaluación en el aula virtual.

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cualitativo, la metodología empleada en es 3 etapas.

Tabla 1

Etapas de la Metodología

Etapa 1 Revisión bibliográfica	Etapa 2 Análisis del problema	Etapa 3 Búsqueda de la solución
<ul style="list-style-type: none"> • Consulta de fuentes bibliográficas. • Compilación de datos y resumen de las informaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de métodos y técnicas. • Se analiza y se escoge el modelos didácticos de entornos virtuales y tecnológicos a emplear. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se diseña el modelo didáctico. • Realización del aula virtual de la asignatura Procesos Tecnológicos Industriales 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Etapa 1 Revisión bibliográfica

Se consultaron fuentes bibliográficas y se compilan los datos y se resumen las informaciones de las fuentes consultadas. Con la aplicación de las entrevistas al jefe de la carrera de ingeniería en Procesos Agroindustriales y 5 profesores, se pudo constatar que:

- Son insuficientes las actividades metodológicas en función de lograr que los profesores se apropien de habilidades, técnicas y métodos que propicien el aprendizaje desarrollador en los estudiantes del curso por encuentro.
- No son sistemáticos los cursos impartidos por los especialistas de la universidad a los profesores para el diseño de aulas virtuales, por lo que los profesores carecen de las competencias y habilidades didácticas, de diseño y digitales para una correcta preparación de un aula virtual.
- Son insuficientes las estrategias que se implementan para fomentar un aprendizaje desarrollador.
- Son pocos los profesores que en sus clases orientan actividades para realizar en el aula virtual de la plataforma Moodle.

En las encuestas, aplicadas a los profesores los resultados expresados son: Los profesores un 66.6 % expresan que es insuficiente el trabajo metodológico realizado en función de elevar la preparación de los

docentes en los elementos teórico prácticos sobre el aprendizaje desarrollador, para poder aplicar en clases estrategias de aprendizaje, con la utilización de técnicas participativas y desarrolladoras.

En cuanto al grado que constituye la guía de estudio en la dirección del aprendizaje de sus estudiantes los profesores el 83.3 % expresan que motivan hacia la actividad de estudio, el 50 % expresa que desarrolla de un pensamiento activo y reflexivo. El 100 % expresan la gran importancia que tienen las tareas docentes o guías de estudios, así como su acertada redacción y su implementación desde las Aulas Virtuales de la Plataforma Moodle, para poder potenciar un aprendizaje desarrollador.

El 100 % coincide que es insuficiente la preparación metodológica destinadas a la Virtualización de las asignaturas en el Aula Virtual la Plataforma Moodle y a la creación de tareas docentes desarrolladoras.

Como resultado de la observación a clases, se puede señalar que:

- Las actividades y guías de estudios en parte son superficiales y reproductivas.
- Los profesores tienen conocimiento de la concepción desarrolladora del aprendizaje, pero no realizan tareas docentes que permitan potenciarlo.
- La enseñanza se centra en el desarrollo alcanzado por el estudiante y no en el desarrollo potencial.
- Las actividades orientadas por el docente no propician la gestión de la información y el autoaprendizaje.
- Los docentes no buscan las vías necesarias para estimular el aprendizaje de los estudiantes.
- No se vinculan en la clase encuentro actividades del aula virtual.

Estos resultados coinciden con los constatados en las clases visitadas. Se puede afirmar que el aprendizaje de los estudiantes no satisface las exigencias de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, ya que el 83.3 % de los profesores plantean, que las tareas docentes que se ejecutan no están en correspondencia con dichas exigencias, los estudiantes en unos casos las realizan con cierta facilidad, sin requerirse un análisis, que lo conlleve a la reflexión y en otros casos, no llegan a la solución por no contar con las herramientas necesarias para ello.

Los resultados expuestos, demuestran y exigen la necesidad de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el perfeccionamiento de la labor realizada en la asignatura de Procesos tecnológicos II, en el logro de un aprendizaje desarrollador en los estudiantes.

Etapa 2 Análisis del problema

Se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, además se emplearon técnicas como el árbol de

problema y matriz DAFO, para determinar causa, efecto, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, las que nos permitieron escoger el modelo didáctico de entornos virtuales.

Figura 1

Técnica árbol de problema

Figura 2

Técnica Matriz DAFO

El modelo didáctico escogido es el enfoque logocéntrico, con un entorno expositivo con actividades, nos basamos en lo expuesto por (Area Moreira, 2021)

Etapa 3 Búsqueda de la solución

Se diseña el modelo didáctico, o sea, se planifican los diferentes proyectos, actividades, cuestionario, los materiales didácticos, etc. y realizar el diseño tecnológico en la plataforma Moodle

El aula virtual realizada tiene la estructura mostrada en las imágenes, la cual está dividida en bloques. El bloque de presentación que contiene datos generales sobre la asignatura, la bienvenida al curso, el programa, datos del o los profesores, glosario de términos y los bloques de los tres temas que contienen, el nombre de cada temas de estudio, las guías de estudios para cada actividad virtual, los ejercicios resueltos a realizar por los estudiantes, cuestionarios para medir el aprendizaje de los estudiantes, en los que se le da hasta tres oportunidades para aprobar la evaluación, el chat se usa para evacuar las dudas existentes y el foro para la realización de talleres, seminarios, las bibliografías básicas, y las video conferencias o presentaciones con audios de cada actividad virtual u otros materiales didácticos que están dentro de los materiales complementarios.

Figura 3

Diagrama en bloque del aula virtual

Figura 4

Captura del aula virtual

En el proceso de producción de un aula virtual de apoyo sustentadas en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje convergen conocimientos y habilidades que tienen su origen en el campo pedagógico, informático, del diseño gráfico, el video, el trabajo con el sonido, por lo cual resulta complejo. Esto exige del profesor, nuevos aprendizajes y cambios en su modo de actuación. Se analizan diferentes modelos para concebir la participación del profesor en la producción de aulas virtuales (Durruthy, 2015).

Además de lo planteado anteriormente podemos agregar que, en el diseño del aula virtual, tenemos que explotar al máximo todos los recursos y actividades que propicien el intercambio entre estudiantes-profesores y estudiantes-estudiantes; además de las actividades encaminadas a la comprobación de los aprendido, o sea cuestionarios y exámenes; porque son estos los que precisamente fomentan un aprendizaje desarrollador a partir de las tareas docentes realizadas.

Para lograr la efectividad de la Alternativa Didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje se tuvo en cuenta un conjunto de principios didácticos para garantizar el aprendizaje como elemento esencial para el desarrollo integral de la educación del estudiante:

- Diagnóstico integral de la preparación del estudiante para las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido del aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo-valorativo. Este principio didáctico se tiene en cuenta durante todas las etapas de la alternativa ya que el mismo permitirá profundizar en el conocimiento de logros, dificultades y potencialidades del estudiante, lo que posibilitará una mejor concepción y ejecución de la tarea docente.

- Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por el estudiante, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en los diferentes momentos de la actividad. Se manifiesta durante toda la alternativa didáctica, donde se conciben acciones específicas a realizar por este en las diferentes etapas de la misma para que tenga una posición activa desde la orientación, durante la ejecución, el control y la valoración de la tarea docente, bajo la dirección del profesor.
- Concebir actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el estudiante desde posiciones reflexivas que estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento. Se expresa en la alternativa en la necesidad de modificar la posición del profesor y lograr un mayor protagonismo del estudiante, donde exista una adecuada orientación que le permita saber qué necesita, que le falta y cómo buscarlo.
- Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. Se presentan en la alternativa el desarrollo de un módulo de técnicas que permitan esta interacción, a partir del trabajo en equipos que permita la adquisición de estrategias de aprendizaje y promuevan las contradicciones entre los estudiantes.
- Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica laboral. Se evidencia en la alternativa didáctica propuesta ya que se relaciona la tarea docente con la actividad laboral de los estudiantes en la que deben realizar constantes valoraciones de su accionar diario que contribuyan a su formación cultural general.

Autores como (Bartolomé y Sandals, 1998; Belloch, 2017); Hernández, 2018; Mendoza Vega y Lukis Sánchez, 2020; Roca Castro, D. F. y Roca Castro, M. F., 2020; Sánchez 2020; Varona et al., 2022; Martínez et al., 2022; González et al., 2023) en sus investigaciones también exponen la importancia de la correcta selección del diseño didáctico en los entornos virtuales, además de la importancia que se le concede a las evaluaciones y su seguimiento, así como el empleo del chat de dudas y el foro para la realización de talleres y seminarios; además del empleo de la mensajería para dar orientaciones a todos los estudiantes del aula virtual, acordar las fechas de entrega de trabajos o proyectos, informar sobre las fechas de las evaluaciones entre otras orientaciones generales e individuales; recursos que nos permiten lograr que exista mayor interactividad de estudiantes y profesores en el aula de la plataforma Moodle.

Se concuerda con el autor Sánchez (2020), en que la plataforma Moodle es un medio utilizado para gestionar una comunicación virtual que permite desarrollar la enseñanza aprendizaje de formas más dinámicas, reflexivas, atractivas, con un horario flexible. Esta plataforma está formándose en el medio más eficiente por lo cual los docentes pueden realizar capacitaciones en línea, por lo que su crecimiento es exponencial.

La enseñanza en aulas virtuales requiere pensar, una y otra vez, actividades de diferentes tipos: de presentación, evaluación, discusión, debate, con imágenes, fotografías, video, documentos, etc. y poner en

juego capacidades creativas en el diseño didáctico para que los estudiantes disfruten al hacerlas, puedan hacer oír sus voces y volcar su propia creatividad al resolverlas en forma individual o grupal (Libedinsky, 2012).

Para constatar la efectividad de la Alternativa Didáctica elaborada se hizo la triangulación de los datos, a partir de los resultados de los métodos de Criterios de Usuario, entrevistas grupales a estudiantes, encuestas a estudiantes.

En cuanto a si es atractiva la estructura didáctica de la alternativa realizada, por el método de criterio de usuario el 100 % expresa que está muy de acuerdo, en la entrevista el 93.75 % expresa estar muy de acuerdo y en la encuesta grupal el 100 % expresa estar muy de acuerdo.

En cuanto a la posibilidad real de ser aplicada la alternativa didáctica realizada, por el método de criterio de usuario el 100 % expresa que está muy de acuerdo, en la entrevista el 93.75 % expresa estar muy de acuerdo y en la encuesta grupal el 100 % expresa estar muy de acuerdo.

En cuanto a si las actividades concebidas en la alternativa didáctica permiten potenciar el aprendizaje desarrollador en los estudiantes realizada por el método de criterio de usuario el 100 % expresa que está muy de acuerdo, en la entrevista el 100 % expresa estar muy de acuerdo y en la encuesta grupal el 100 % expresa estar muy de acuerdo.

En cuanto a la medida que la alternativa pudiera potenciar el aprendizaje desarrollador en los estudiantes con la aplicación de la alternativa didáctica y desde el aula virtual por el método de criterio de usuario el 100 % expresa que está muy de acuerdo, en la entrevista el 100 % expresa estar muy de acuerdo y en la encuesta grupal el 100 % expresa estar muy de acuerdo.

Ello confirma que la Alternativa Didáctica elaborada para potenciar el aprendizaje desarrollador en los estudiantes del 4to año de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales puede dar solución al problema planteado; constituye, por tanto, una herramienta de trabajo para los profesores y estudiantes en función de un proceso de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en la valoración de la alternativa es posible concluir lo siguiente:

Los referentes teórico abordados sustentan desde el punto de vista filosófico, psicológico, sociológico y didáctico la concepción de la alternativa didáctica para fomentar el aprendizaje desarrollador en los estudiantes del 4to año de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en la asignatura Procesos Tecnológicos Industriales II, lo que permitió el diseño de una aula virtual, con las orientaciones metodológicas para su utilización, además de un conjunto de tareas docentes con acciones específicas para los estudiantes a partir de la implementación de técnicas de aprendizaje.

La alternativa didáctica fue sometida a un proceso de validación a partir de la triangulación metodológica

con el método Criterio de Usuarios, la Experiencia del Autor y la Entrevista Grupal; según los resultados al emplear la misma como una vía para fomentar el aprendizaje desarrollador en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Procesos Tecnológicos Industrial II. Como su aplicación, se manifestó en los estudiantes resultados alentadores en su aprendizaje, expresado en la calidad de las clases encuentro que se impartieron y la preparación e integración con el aula virtual en la plataforma Moodle.

REFERENCIAS

Area Moreira, M. (2021). Escuela Digital: los materiales didácticos en la Red. *Educatio Siglo XXI*, 39(1), 389-392.

<https://revistas.um.es/educatio/article/download/469371/301991/1616521>

Bartolomé, A., Sandals, L. (1998). Save the University. About Technology and Higher Education. 1998). *Educational Multimedia and Hypermedia annual*, 111-117.

http://www.lmi.uv.es/~bartolome/articuloshtml/1998_Bartolome_Sandals.pdf

Belloch, C. (2017). *Las actividades en los EVA*. Valencia: Universidad de Valencia, Unidad de Tecnología Educativa (UTE).

<https://www.uv.es/~bellochc/pedagogia/EVA7.pdf>

Carreño, O. F. M., Moreno, V. E. T., Roselló, M. M. M. (2020). La selección de tareas docentes: Exigencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. *Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria*, 6(2), 41-50.

<https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1988>

Catellanos, D., Castellanos, S., Llivina, L., Silverio, G. (2001). *Hacia una concepción del Aprendizaje Desarrollador*. IPES «Enrique José Varona». La Habana.

Consuegra, M. L. B., Borges, T. P. C., Gómez, N. A., Botana, L. M. S. (2019). Concepción de la evaluación del aprendizaje en el aula virtual. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.

<https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/542>

Cruz Pérez, M. A., Pozo Vinuesa, M. A., Juca Aulestia, J. M., Sánchez Ramírez, L. D. L. C. (2020). Integración de las TIC en el currículo desde la perspectiva de los investigadores que incurren en la temática. *REVISTA CIENCIAS PEDAGÓGICAS E INNOVACIÓN*, 8(1), 55-61.

<https://doi.org/10.26423/rcpi.v8i1.368>

de Jesus João, F. (2019). Alternativa didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina pesquisa operacional. *Revista Órbita Pedagógica*. ISSN 2409-0131, 6(3), 14-28.

<https://core.ac.uk/download/pdf/268044272.pdf>

Domínguez, Y. P., Carralero, A. T., Labrada, T. C., Pérez, A. L. (2016). La Clase Encuentro, vía esencial para el

logro de la educación a través de la instrucción en los centros universitarios municipales. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.

<https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/383>

Durruthy, Y. (2015). *Metodología para la producción de Aulas Virtuales de apoyo a la educación presencial en la Universidad de Guantánamo*. [Manuscrito inédito] Universidad de Guantánamo.

Galano, Y. (2015). *Alternativa didáctica para fortalecer el aprendizaje desarrollador en los estudiantes del tercer año de la carrera de Medicina*.

<http://repositorio.cug.co.cu:8080/jspui/bitstream/UG/629/1/Yanelis%20Galano.pdf>

Garcés Llauger, S., Bonet Avilés, L., Garcés Llauger, D. I. (2022). Tareas docentes con carácter desarrollador en la formación de profesionales. *EduSol*, 22(81), 63-77.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-80912022000400063&script=sci_arttext

Hernández Infante, R. C., Infante Miranda, M. E. (2017). Aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. *Uniandes Episteme. Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 4(3), 365-375.

<https://www.redalyc.org/pdf/5646/564677245010.pdf>

Hernández Navarro, M. I., García Rodríguez, I. Y., López Silva, B. O., Velástegui Egües, J. E., Ramírez Pérez, T. (2016). Acciones didácticas para un aprendizaje desarrollador desde las ciencias básicas en la carrera de Medicina. *Edumecentro*, 8(3), 6-21.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742016000300002&script=sci_arttext

Hernández, W. G. (2018). Aproximación al aprendizaje desarrollador en la Educación Superior. *Educação (UFSM)*, 43(1), 11-26.

<https://doi.org/10.5902/1984644429309>

Libedinsky, M. (2021). Diseño de actividades de aprendizaje para aulas virtuales en tres tiempos. *SIGNOS EAD (Revista de educación a distancia)*, (5).

<http://p3.usal.edu.ar/index.php/ead/article/view/5308>

Martínez, Y. N. E., Santos, F. E. B., Chavarria, P. S. (2022). La integración de las TIC en la educación superior: Aprendizajes a partir del contexto covid-19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(2), 4260-4277.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2162

Mendoza Vega, C., Lukis Sánchez, K. (2020). *Actitudes de los Docentes en el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Práctica Pedagógica de una Institución de Educación Superior Privada de la Ciudad de Lima, 2019*.

<https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/3193>

- Ministro de Educación Superior [MES] (2006). *Manual para la elaboración de la guía de estudio de la asignatura de la modalidad semipresencial de la educación superior cubana*. Documento de trabajo. Ciudad de La Habana, Cuba: Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación Superior de Cuba.
- Ministro de Educación Superior [MES] (2022) *Resolución 47/2022. Reglamento del proceso docente y de dirección del trabajo para las carreras universitarias*. Cuba. | SITEAL. (n.d.).
<https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/4355/resolucion-472022-reglamento-proceso-docente-direccion-trabajo-carreras-universitarias>
- Moreno González, A. B. (2008). *El aprendizaje de los Elementos de Mercadotecnia mediante tareas docentes desarrolladoras* [Tesis de Maestría. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero].
- Pérez González, A., Hernández Mayea, T., Rodríguez Morales, N. D. L. C. (2023). La clase encuentro. Reflexiones en torno a su concepción didáctica. *Conrado*, 19(93), 60-69.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442023000400060&script=sci_arttext&lng=pt
- Pérez, M. M. D., Aguilar, B. L. C. (2020). Estudio para realizar la acción tutorial a través de un sistema de gestión de aprendizaje en Moodle para el nivel de secundaria. *MLS Educational Research (MLSER)*, 4(1), 41-56.
<https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/view/260>
- Roca Castro, D. F., Roca Castro, M. F. (2020). Las TIC en la educación superior. Retos para la innovación académica. *Dominio de las Ciencias*, 6(4), 1221-1235.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8638080>
- Rodríguez Molina, K., Meneses Martín, Z., Velasco Martín, Y. (2022). La tarea docente integradora como necesidad para potenciar un aprendizaje desarrollador. *EduSol*, 22(79), 32-44.
https://www.researchgate.net/profile/Zuleiny-Meneses-Martin/publication/361240976_La_tarea_docente
- Rojas Valladares, A. L., Álvarez, I. G., Moreira, Y. A., Urdanivia, Y. D. (2022). La tutoría académica en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(Suplemento 1), 298-306.
<https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/486>
- Román Cao, E., Martínez Tuero, Y. (2015). La semipresencialidad y la clase encuentro centrada en el proceso de dirección del trabajo independiente. *Revista Cubana de Educación Superior*, 34(2), 34-44.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142015000200004&script=sci_arttext&lng=en
- Ros Martínez de Lahidalga, I. (2008). Moodle, la plataforma para la enseñanza y organización escolar. *Ikastorratza, e- Revista de Didáctica 2*.
<https://www.academia.edu/download/34720952/moodle.pdf>

- Sánchez, L. (2020). Impacto del Aula Virtual en el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de Bachillerato General. *Revista Docentes 2.0*, 9(1), 75-82.
<https://doi.org/10.37843/rted.v9i1.105>
- Sánchez, L. B., Olalla, M. F., Rodríguez, E. M., & González, M. D. M. R. (2010). Entornos virtuales como apoyo a la docencia universitaria presencial: utilidad de Moodle. *Anuario jurídico y económico escurialense*, (43), 273-302.
<https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/14>
- Sánchez, Y. R. P., Ramirez, L. C., Velázquez, D. M. (2018). Concepción didáctica de la tarea docente desarrolladora. *REFCaIE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 6(1), 1-16.
<https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1310>
- Varona, V. O. G., Fabre, Z. M., Doporto, O. B. T. (2022). Los estilos de aprendizaje. Su consideración en la clase encuentro de la educación superior. *Didáctica y Educación*, 13(1).
<http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didasgalia/gateway/plugin/pubIdResolver/ark:/54724/DDE.v13i1.1219>
- Vialart Vidal, M. N., Medina González, I. (2018). Empleo de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje por los docentes en los cursos por encuentro de la carrera de Enfermería. *Educación Médica Superior*, 32(3), 51-60. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000300004&script=sci_arttext
- Vigotsky, L. S. (1988). Interacción entre enseñanza y desarrollo. *Selección de Lecturas de Psicología de las Edades I*, 3, 37.
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/material_interaccion_entre_ens-desarrollo_vigotski.pdf
- Zilberstein, J. (2002). *Reflexiones acerca de la necesidad de establecer principios didácticos, para un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador*. Retrospectiva desde la didáctica cubana. La Habana: ISPEJV.

Contribución Autoral

Autora Principal: desarrolló la alternativa didáctica y la implementación en el aula virtual.

Coautora 1: contribuyó y revisó a la realización de la alternativa didáctica.

Coautora 2: contribuyó a la realización del aula virtual así como en su revisión por la parte tecnológica.